

Entrevista Marylin Crespo

VC: ¿Tu nombre, apellido, edad y nacionalidad?

MC: Marylin Crespo, 58 años y soy venezolana.

VC: ¿A qué te dedicas actualmente?

MC: Soy ama de casa.

VC: ¿Cuál es tu región o estado de procedencia?

MC: Barquisimeto, estado Lara. Pero también viví en Valencia y Caracas.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

MC: Emigré hace 24 años y tenía 34 en ese momento.

VC: ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo en cada una?

MC: Viví un año en Francia, 3 en Colombia y el resto en Chile.

VC: ¿En qué región o comuna resides actualmente?

MC: Vivo en Las Condes.

VC: ¿Tienes recuerdos de Venezuela?

MC: Sí, muchos.

VC: ¿Cuánto influye de dónde vienes en lo que comes actualmente?

MC: Mucho.

VC: ¿Estás familiarizada con los siguientes platos? ¿Pabellón criollo?

MC: Sí. Me encanta.

VC: ¿Pisca andina?

MC: También.

VC: ¿Mute larense?

MC: Sí.

VC: ¿Dónde y en qué contexto sueles consumir algunos de estos platos que te mencioné?

MC: En celebraciones, con mi familia.

VC: ¿A qué te recuerdan estos platos?

MC: Me recuerdan a las veces que podía ir a visitar allá, cuando se podía. Me recuerda a mi mamá, porque ella siempre me esperaba con esos platos.

VC: Actualmente, ¿sigues comiendo estos platos?

MC: Sí.

VC: ¿Quién prepara los platos?

MC: Mi mamá, mis hermanas o yo.

VC: Al momento de preparar estos platos, ¿sigues alguna receta en específico?

MC: Generalmente llamo a mi mamá, a veces anoto lo que me dice, pero se me pierde.

VC: ¿Para cuántas personas sueles preparar estos platos?

MC: En mi casa somos cuatro.

VC: ¿Con cuánta frecuencia solías comer estos platos en Venezuela y cuánto lo haces actualmente? ¿Crees que ha cambiado la frecuencia?

MC: Cuando vivía allá comía demasiados platos tradicionales, y desde que migré con el tiempo he ido perdiendo la costumbre de hacerlo y las tradiciones. Ahora, en realidad, cuando los como es más por nostalgia.

VC: Perfecto. Con respecto a tu proceso de adaptación acá en Chile, ¿cómo fue y sientes que hubo alguna relación entre lo que comías y tu proceso de adaptación?

MC: Sí, totalmente. Cuando llegué estaba embarazada de mis dos hijas. Y todos los días comía arepas o platos típicos de allá. Así que adaptarme en términos culinarios no fue tan difícil, porque mi esposo, que es chileno, aprendió de mi mamá a hacer estos platos.

VC: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Chile?

MC: Que tengo la suerte de tener a mi familia aquí. Cosa que muchos otros venezolanos no tienen.

VC: ¿Te sientes identificada con ser chilena?

MC: Sí, mucho, ya hasta me nacionalicé.

VC: ¿Alguna vez te has sentido limitada por probar alguna comida de otras nacionalidades?

MC: No, nunca.

VC: ¿Crees que el país en el que te encuentras ha aportado en quién eres? ¿Te sientes orgullosa de pertenecer acá?

MC: Sí, me gusta que puedo educar a mis hijas tanto con la cultura chilena como la venezolana. De hecho, ellas dicen que son "chilezolanas".

VC: ¿Has probado alguna vez alguna mezcla en tu plato venezolano-chileno?

MC: Sí, he probado hallacas con pino.

VC: ¿Cuál es tu plato favorito chileno?

MC: El mote con huesillo.

VC: ¿Hay recetarios en tu casa? ¿Los usas y cuál es el que más usas?

MC: Sí, la verdad es que los uso bastante porque al principio no sabía mucho cómo cocinar.

VC: ¿Crees que la experiencia de leer un recetario físico se podría mejorar de alguna manera?

MC: Sí, me gustaría que fueran más fáciles de leer, hay algunos a los que no les entiendo nada.

VC: ¿Qué significado tienen los libros o el formato impreso en tu vida?

MC: Mucho, tengo una colección de libros de fotografía e historia que tengo distribuida alrededor de mi casa. Entonces me gusta que cuando yo veo un libro tenga alguna imagen que me conecte con lo que estoy leyendo.

VC: ¿Alguna vez te ha pasado que buscas alguna receta online y no es tan... no es real o no es efectiva como tú pensabas?

MC: Sí, siempre. De hecho, nunca busco online.

VC: Perfecto. Muchas gracias.